

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ТАРМОҚЛИ МАРКЕТИНГ

Хамраев Гуломжон Рахмонович

"Ўзбекистон Тармоқли Маркетинг Ассоциация"си раҳбари:

"Жаҳон иқтисодиёти Университети" докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18278958>

Аннотация. Рақамлаштириш жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг энг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, халқаро тармоқли маркетинг савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан инсонлар эҳтиёжини қониқтиришида замонавий онлайн тарзда имкониятларни очиб беради ва чегара билмас, худуд танламас вертуал платформаларини тақдим этади ва ўқитиб ўргатади, ўзи учун ўзи кадрларни тайёрлайди, энг асосийси барча хизмат сервисларни бир платформада мужсасамлаштирган сўнги моделидир.!

Бу янги бизнес модел буйича Ўзбекистонда 1.5 миллиондан ортиқ аҳоли иш билан таъминланди ва ўқитиб ўргатилмоқда.

Калит сўзлар: МЛМ тармоқли маркетинг, реклама агентлари, дистрибьютор, тармоқли маркетинг компаниялар, рақамли иқтисодиёт шакллари, интернет инновацион платформалари, структура, пирамида.

Бугун Ўзбекистонда савдо ва хизмат кўрсатишнинг янги бизнес моделлари шаклланмоқда, рақамли иқтисодиётнинг тараккиёти натижасида онлайн интернет ижтимоий тармоқлар олами авж оляган бир пайтда, кўп тармоқли маркетинг ва кибербизнес усулига йул очилмоқда, биз хохлаймизми йўқми бунга тўсиқ қўйиб бўлмайди, шундай экан биз бу кибербизнес оламига қадам қўйишда билишингиз муҳим бўлган маълумотларни халқаро илмий таҳлиллар асосида хавола қилмоқчимиз.!

Бугунги ҳаётни савдо сотиқсиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки биз эҳтиёжларимизни олди-сотди билан қониқтираемиз. Бу дунёда бизни эҳтиёжларимизни қониқтирувчи барча имкониятлар мавжуд. Бу имкониятлардан фойдаланишимиз учун эса биз ҳақ тўлашимиз зарур, демак ҳар бир нарсанинг нархи ва ҳаққи бордир. Ҳар бир нарсага тўланган ҳақ бу олди-сотди, савдо тушунчасини пайдо қилади. Бугунги кунга келиб савдо тушунчаси жуда мураккаблашиб кетди, илм-фан ва тараккиётнинг ривожланиши натижасида савдо турларининг майдончалари пайдо бўла бошлади. Бу майдончалар бозорлардан бошланиб дўкон, магазин, минимаркет, супермаркет, гипермаркет ва тармоқли маркетлар даражасига етди. XX-асрнинг 90 йилларигача энг тараккий этган савдо турлари чакана ва улгурчи усуллари билан ривожланди.

XXI-асрнинг бошларида савдода кескин ўзгаришлар юзага келди. Бутун дунё бўйлаб компьютер технологияси ва интернет тизими рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши натижасида электрон онлайн ва офлайн вертуал интернет-магазинлар чегара билмас ва худуд танламас савдо платформалари вужудга кела бошлади. Бу савдо тизимини тартибга солиш ва назорат қилишга, қадимги чакана ва улгурчи савдо қонун қоидалари, усуллари ожизлик қилди, давлат ва жамият ўртасида низолар келтириб чиқишига олиб келди ва савдонинг янги тури тармоқли маркетинг усули такомиллашишига сабабчи бўлди. Худди шундай бизнинг мамлакат Ўзбекистон ҳам бу муаммога дуч келди ва тармоқли маркетинг сўзини қонун билан қабул қилишга мажбур бўлди.

Шундай бўлишига қарамасдан Ўзбекистонда Тармоқли маркетинг тушунчаси қонун билан тасдиқланди ва қисқа қилиб изоҳ берилди.

2003 йил 13 февралда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг № 75-сонли қарорнинг 3-бандида:

Тармоқли маркетинг – тармоқли ташкилот томонидан товарларни мустақил тарқатадиган сотувчи агентлар ташкил этилишига асосланган товарларни чакана сотиш тури.

Тармоқли ташкилот – Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мустақил равишда ёхуд тармоқли маркетинг йўли билан сотувчи агентлар орқали савдони амалга оширувчи Ўзбекистон Республикаси юридик шахси: -деб

2012 йил 1 февралда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг № 25-сонли қарор қабул қилинган бўлиб, унда:

Тармоқли маркетинг йўли билан чакана савдо қилиш хусусиятлари белгиланди.

Тармоқли ташкилот томонидан товарларни сотувчи агентлар орқали сотиш улар ўртасида тузиладиган шартнома асосида нахт бўлмаган ҳисоб-китоб бўйича амалга оширилади. Бунда тармоқли ташкилот улгуржи савдо қилиш учун лицензияга эга бўлиши керак. -дейилди.

Шундай бўлишига қарамасдан Ўзбекистонда Тармоқли маркетинг фаолиятига молиявий пирамида деб изоҳ берилди ва у туғилмай ўлди.!

Чунки: Тармоқли маркетинг соҳасида мутахассис кадрларнинг умуман йуклиги эди. Шу пайтда ривожланган давлатлар эса тармоқли маркетинг орқали иқтисодиётда илғорлаб кетди.

14.05.2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг PQ-3724-сонли “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги” Худудларда иқтисодиёт тармоқларини рақамлаштириш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари учун онлайн тижоратдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш ва изчил натижаларга эришиш борасидаги қарори тасдиқланди.

2018 йил 29 октябрда Ўзбекистонда илк бор тармоқли маркетингга асос солган “Ўзбекистон Тармоқли маркетинг Ассоциацияси” асосчиси ва раҳбари Ҳамраев Гуломжон Рахмоновичга Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан Ўзбекистонда биринчи тармоқли маркетинг ташкилоти гувоҳномаси тақдим этилди.

Бугунги кунда Жаҳон Иқтисодиёти Университети билан ҳамкорликда Ўзбекистонда халқаро тармоқли маркетингни ривожлантириш бўйича докторантлик илмий тадқиқот ишлари имзоланди ва илмий мақола ва қўлланмалар тайёрланмоқда.

Энди бу борада ўтмишга назар соладиган бўлсак:

Тармоқли маркетинг фаолияти асосчиси: Америкалик Карл Ренборг номи билан машҳурдир. Тармоқли маркетинг 1934 йил Америкада туғулган бўлсада у бугун Японияда иқтисодиётнинг энг улкан ютуғи даражасига етди.

Пандемия даврида Тармоқли маркетинг соҳаси жуда жадал ривожланиб, энг муҳим йўналиш сифатида эътироф этилди ва БАДлар индивидуал ёндашуви ўз самарасини кўрсатди. Бугунги кунга келиб аҳолининг кенг қатлами БАДларга бўлган эҳтиёжи ва қизиқиши тармоқли маркетингнинг авзалликларидан бири бўлди. Японияда 95 %, Ҳиндистонда 75%, Хитойда 67%, Америкада 66 %, Россияда 15 % ва Ўзбекистонда 4 % га етди, бу тармоқли маркетинг самараси эди. Энг соғлом ва узоқ умр кўрувчи халқлар шу

кўрсаткичлар билан ривожланмоқда. Хатто Японияда БАД истемол қилмаган шахслар ишга қабул қилинмаслиги айтилди.

Тармоқли маркетинг бу ўзи қандай йўналиш, нима учун бу бунчалик тез ривожланмоқда, бунга бўлган талаб ва қизиқишнинг сири нимада..?

Тармоқли маркетинг – бу структура ПИРАМИДАдан иборат бўлиб, истемолчилар жамоасидан ташкил топган консултантлар асосида реклама агентлари орқали энг юқори сифатли махсулот савдосини амалга ошириш ва ўқитиб ўргатиш услубидир.

Тармоқли маркетинг 3 нарсадан ташкил топади:

1. **Махсулот** (соғлиқ ва гўзаллик)
2. **Маркетинг режа** (линейный, бинар, матрица, ступенчатый, комбинированный)
3. **Ўқитиш тизими** (Намойиш этиш, Тақдимот, Бошланғич, Базовый, Углублённый, Управляющий, Лидерский, Инвесторский)

Савдода Тармоқли Маркетинг услубидан фойдаланишнинг авзаллиги ва самарадорлиги ўз ўзидан кўриниб турибдики, тармоқли маркетинг нафақат чакана ва улгурчи савдо, хатто савдо хизматларини кўрсатиш ва кадрлар тайёрлашни ҳам ўз ичига олган кўп тармоқли маркетингдир.

Тармоқли маркетинг соҳаси: ўзини ўзи молиялаш ва ўзини ўзи иш билан таъминлаш план маркетинги асосида индивидуал ёндашиш фаолияти хисобланиб, ҳар бир шахс ўз соғлигини сақлаш ва саломатлиги ҳақида қайғуриш билан шуғулланади, саломатлик информацион маркетинг хизмати ЯТТ якка тартибдаги тарбиркор реклама менеджерлари орқали маълумот берилиб, информацияга эга бўлади, БАД - фаол қўшимчалардан фойдаланганликлари, реклама ва тарғиб қилганликлари учун товар айланмаси бонусларига эга бўладилар.

Тармоқли маркетингда бонус эгалари 2 тоифага бўлинади:

1. Хамкорлар,
2. Истемолчилар.

Хамкорлар -булар ЯТТ, яъни якка тартибдаги тадбиркор реклама менеджерлари шартномага асосан ҳар куни ишлайдиган ишчилар хисобланади.

Истемолчилар эса, бўш вақтларидан фойдаланувчи малакасини ошириш учун ўзини ўзи банд қилган шахслар хисобланади ва истемолчилар орасидан реклама менеджерлари етишиб чиқади.

Бугунги кунда дунё бўйлаб тармоқли маркетинг фаолияти билан шуғулланаётган ташкилотлар сони 5000 (беш минг) дан ошди. Ўзбекистонда эса 100 га яқин ташкилотлар тармоқли маркетинг фаолияти билан шуғулланмоқда. Лекин хали хануз тармоқли маркетинг фаолияти турига солиқ фаолият коди рақами берилмаган. Шу сабабли тармоқли маркетинг ташкилоти ва сотувчи агентлари билан давлат ва жамият ўртасида низолар келиб чиқиши кўпаймоқда. Ҳар қандай фаолиятни ривожланиши ва тараққий этиши учун уни қўллаб қувватлайдиган ва ҳимоя қиладиган қонун қоидалар мавжуд бўлиши шарт. Бу эса Ўзбекистонда энг аввалом солиқ тўловчи фаолият коди билан расмийлаштирилади ва шу фаолият тури билан номланади.

Ўзбекистонда 25 йилдан бери 100 лаб тармоқли маркетинг ташкилотлари фаолият юритаётган бўлса ҳам, бирортаси тармоқли маркетинг ташкилоти деб қайт этилмаган. Ўзбекистонда халқаро тармоқли маркетинг фаолияти ривожланган давлатлар қаторидан ўрин олишига фурсат туғулди, чунки ўзбекистонда илк бора энг биринчи тармоқли

маркетинг ташкилоти адлия вазирлиги томонидан “Ўзбекистон Тармоқли Маркетинг Ассоциацияси” очилди ва унга Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Иқтисодиёт фанлари бўйича докторанти Хамраев Ғулумжон Рахмонович раҳбар этиб тайинланди. Ўзбекистонда Тармоқли маркетинг соҳасини ривожлантириш мақсадида амалий ва назарий илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқда. Келажакда тармоқли маркетинг соҳаси Япония сингари Ўзбекистонда ҳам тараққий этишига ишонамиз ва барча имкониятларимиз мавжуд. Чунки тармоқли маркетинг 21 аснинг энг самарали ва мукамал бизнес модели деб тан олинди ва Япония бу ҳақиқатни исботлаб берди.

Тармоқли маркетинг 21 аснинг энг мукамал бизнес моделидир.!!!

“Тармоқли Маркетинг ўз молиявий келажagini назорат қилишни истаган хар бир кишига тайёр бизнес тизими калитини тақдим этади.” –деган эди: дунёнинг энг машҳур миллиардери **Роберт Кийосаки**

Хулоса: Халқаро Тармоқли Маркетинг Ўзбекистоннинг глобал иқтисодиётга интеграциясида муҳим роль ўйнайди. Унинг ривожланиши, халқаро бозорларга чиқиш имкониятларини кенгайтириши ва янги технологияларнинг жорий этилиши иқтисодиётнинг турли тармоқларига ижобий таъсир кўрсатади. Халқаро тармоқли маркетингнинг келажакдаги йўналишлари ва инновациялар Ўзбекистоннинг ички ва ташқи бозорлар орасида рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради.

Тавсиялар:

1. Ўзбекистонда халқаро тармоқли маркетинг ва кибер бизнес фаолияти билан шуғулланаётган шахс ва фуқаролар қонун билан ҳимояланиши;

2. Ўзбекистонда халқаро тармоқли маркетинг ва кибер бизнес фаолияти билан шуғулланаётган ташкилотларни назоратга олиш учун солиқ кўмитасидан гувоҳнома олишда шу фаолият турига коди берилиши;

3. Тармоқли маркетинг соҳаси нафақат бизнес, ҳатто хизмат кўрсатиш ва халқаро рақамли бизнес мактаби эканини англаши. Япония мисолида;

4. Ўзбекистонда тармоқли маркетинг соҳаси билан молиявий пирамидани фарқини ажрата билиши;

Ўзбекистонда Тармоқли Маркетинг соҳасининг илмий ва амалий мутахассис кадрлар сабабли давлат ва жамиятга келтирган манфаати чексиздир.!!!

Ўзбекистон Тармоқли Маркетинг соҳасида дунёда биринчи бўлган Япониядан ўзиб кетиши учун етарли имкониятлар мавжуд, биз энди ўзимизни урф одатларимизга мос ва хос, миллий моделimiz асосида иш бошлаймиз. Буюк Ўзбекистоннинг келажаги бизни қўлимизда.

АДАБИЁТЛАР

1. Abbas Tairovich Shermukhamedov Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor Gulomjon Rakhmanovich Hamraev Association «Network Marketing in Uzbekistan» Head of the Association
2. DEVELOPMENT OF NETWORK MARKETING IN UZBEKISTAN
3. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science- 2021 Хамраев Г.Р “Buyuk meros: Tarix, madaniyat va milliy qadriyatlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya doirasida
4. “Vatan iftixori” xalqaro ilmiy-amaliy ko‘rik tanlovi TO‘PLAMI-2025y. qism 391-bet